

TALABALAR FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Normatov Sultonmurod Bekpo‘latovich¹, Abdishukurova Ma‘mura², Abdullayeva
Nazokat³

¹ CHDPU o‘qituvchisi, ^{2,3} CHDPU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461837>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalar faoliyatini boshqarishning asosiy maqsad va vazifalari hamda bu jarayonda rahbar shaxsida shakllanishi zarur bo‘lgan kompetensiyalar, bilim va ko‘nikmalar ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada keltirilgan ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar rahbarlik jarayonini takomillashtirish, talabalarning o‘quv faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: bilim, boshqaruv, ko‘nikma, malaka, kompetensiya, qobiliyat, ijodiy tafakkur, tashkiliy faoliyat

Kirish. Hozirgi davrda ta‘lim tizimi va yoshlar tarbiyasi murakkab hamda mas‘uliyatli jarayon bo‘lib, talabalarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda rahbarlarning roli beqiyosdir. Talabalarni boshqarish jarayoni ularni ijodkor, tashabbuskor va malakali mutaxassis sifatida shakllantirishni taqozo etadi. Shu sababli, rahbarlardan nafaqat nazariy bilimlarga, balki psixologik tayyorgarlik, samarali muloqot, boshqaruv mahorati, loyiha yuritish ko‘nikmalari va innovatsion fikrlash qobiliyatlariga ega bo‘lish talab etiladi.

Talabalarni boshqarishning bosh maqsadi ularni faol, ijodkor va o‘z kuchiga ishonadigan shaxslar sifatida shakllantirishdan iborat. Bu jarayon rahbarlardan nafaqat bilim berishni, balki ilg‘or pedagogik metodlar hamda innovatsion texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga tatbiq etishni ham talab etadi. Shu bilan birga, rahbarlar talabalar shaxsiy xususiyatlarini hisobga olib, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ijtimoiy hayotga moslashuviga ko‘maklashishlari zarur.

Talabalarni samarali boshqarish uchun rahbarlar bir qator muhim kompetensiyalarga ega bo‘lishlari lozim.

Talabalarni boshqarish jarayoni – bu ta‘lim tizimining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama kamol toptirishga qaratilgan murakkab pedagogik faoliyatdir. Zamonaviy rahbar ushbu jarayonda ilg‘or pedagogik texnologiyalar, interaktiv va loyiha asosida o‘qitish metodlarini qo‘llash orqali talabalarda mustaqil fikrlash, amaliy tajriba orttirish va o‘z bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, psixologik va kommunikativ kompetensiyalar rahbarning talabalar bilan individual ishlashi, ularning ruhiy holatini tushunishi hamda o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Rahbarning liderlik va boshqaruv salohiyati talabalarni umumiy maqsad sari birlashtirish, ularda tashabbuskorlik va mas‘uliyatni kuchaytirish, ijodkorlikni rag‘batlantirish imkonini beradi. Innovatsion va raqamli kompetensiyalar esa bugungi raqamli transformatsiya davrida ta‘lim jarayonini zamonaviylashtirish, onlayn platformalar, sun‘iy intellekt asosidagi o‘quv tizimlari va virtual laboratoriyalar orqali o‘quv samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy va axloqiy mas’uliyat rahbar faoliyatining ajralmas qismi bo‘lib, u talabalarni halollik, adolat, jamoaviylik, vatanparvarlik kabi qadriyatlarga sodiq, ijobiy dunyoqarashga ega shaxslar sifatida tarbiyalashni taqozo etadi.

Ular quyidagi yo‘nalishlarda ifodalanadi:

1. **Kasbiy va akademik bilimlar.** Rahbarning o‘z mutaxassisligiga doir chuqur bilimlari talabalarga to‘g‘ri yo‘naltirish, o‘quv jarayonini samarali tashkil etish hamda ta‘lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu bilimlar yordamida rahbar o‘quv dasturlarini takomillashtiradi, ilg‘or metodlarni joriy etadi va talabalarning kasbiy rivojiga sharoit yaratadi.

2. **Muloqot ko‘nikmalari.** Talabalar bilan to‘g‘ri va samarali aloqa o‘rnatish boshqaruv jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Rahbar tinglay olish, tushuntirish, kelishuvga erishish kabi kommunikativ qobiliyatlarga ega bo‘lishi zarur. Bundan tashqari, talabalar bilan ishlashda empatiya, psixologik sezgirlik va yordam ko‘rsatish madaniyati ham muhim o‘rin tutadi.

3. **Liderlik fazilatlari.** Talabalarni boshqarishda rahbarning yetakchilik salohiyati alohida ahamiyat kasb etadi. U talabalarni faoliyatga undaydi, ularga motivatsiya beradi, maqsad sari yo‘naltiradi va jamoaviy ruhni mustahkamlaydi. Liderlik ko‘nikmalari talabalarning mustaqil qaror qabul qilish, o‘z imkoniyatlarini namoyon etish va ishonch bilan harakat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

4. **Innovatsion va strategik fikrlash.** Rahbarning yangicha fikrlash va ijodiy yondasha olish qobiliyati ta‘lim jarayonida yangiliklarni joriy etishda muhim o‘rin tutadi. Bunday yondashuv talabalarda zamonaviy texnologiyalarni o‘zlashtirish, yangi loyihalar yaratish va ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi.

5. **Psixologik tayyorgarlik.** Talabalarning ruhiy holatini, hissiy kechinmalarini va ijtimoiy muammolarini tushunish boshqaruvning ajralmas qismidir. Rahbar talabalarning stress, ziddiyat yoki qiyinchiliklarga munosabatini hisobga olgan holda ularni to‘g‘ri yo‘naltirishi, ruhlantirishi va motivatsiya berishi kerak.

Rahbarning kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida bir qator muhim omillarni e‘tiborga olish zarur. Bu jarayon doirasida rahbarlar uchun maxsus treninglar, mahorat darslari, psixologik va pedagogik seminarlar tashkil etish, hamda tajribali mutaxassislar bilan bilim almashish katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, rahbarlar o‘z faoliyatini tahlil qilib borishlari, o‘z-o‘zini rivojlantirish rejasini ishlab chiqishlari ham zarur hisoblanadi.

Ta‘lim jarayonida rahbarlar talabalarni boshqarishda zamonaviy, interaktiv va innovatsion metodlardan foydalanishga intilishlari kerak. Mobil o‘quv tizimlari, onlayn kurslar hamda interaktiv ta‘lim vositalarini tatbiq etish talabalarning bilimni puxta o‘zlashtirishini va kasbiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Talabalarni boshqarish jarayonida ularning fikr-mulohazalarini inobatga olish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu orqali rahbar talabalar ehtiyojlarini to‘g‘ri aniqlab, ularni samarali yo‘naltira oladi. Shuningdek, talabalarning takliflarini tinglash va ularning fikrlariga asoslangan qarorlar qabul qilish nafaqat ta‘lim jarayonini takomillashtiradi, balki talabalarning ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarni boshqarish jarayonida rahbarning kompetensiyalarini rivojlantirish ularning ijodiy salohiyati va kasbiy yetukligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, samarali muloqot ko‘nikmalari hamda psixologik qo‘llab-quvvatlash usullarining qo‘llanilishi talabalar faolligini kuchaytiradi va ularning ijodiy fikrlashini rag‘batlantiradi. Shu sababli, rahbarlar o‘z kasbiy va shaxsiy kompetensiyalarini muntazam ravishda yangilab borish orqali talabalarni yuqori natijalarga erishishga ilhomlantirishlari va muvaffaqiyat sari yo‘naltirishlari lozim.

Adabiyotlar

1. Muslimov N.A. Kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy – metodik asoslari. // Dis ped. fan. dokt. – T.: 2007. -275 b.
2. Мациева Ф. Х. Формирование готовности студентов педагогического колледжа к профессиональному самообразованию.- Махачкала, 2012. 159 с.
3. Imomov I.A. Ta’lim muassasalari rahbarining faoliyati mazmuni komponentlari. Uzliksiz ta’lim tizimidagi yangicha yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalar respublika ilmiy-amaliy onlayn, masofaviy konferensiya materiallari. Namangan. 2020. 13-15 b.
4. Soat, O. E. O. G. L. (2022). O‘QITISHDA TA’LIMiy METODLARNI MUVOFIQLASHTIRISHNING ILMiy-NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 1076-1086. Erkin o‘g‘li, S. O. (2023). SCIENTIFIC-THEORETICAL BASIS OF COORDINATION OF EDUCATIONAL METHODS. *Academia Science Repository*, 4(05), 34-37.
5. Erkin o‘g‘li, S. O. (2022). O‘QITISHDA TA’LIMiy METODLARNI MUVOFIQLASHTIRISHNING ILMiy-NAZARIY ASOSLARI.